

ЛУЧЕЗАРНАЯ ЗВЕЗДА В “ДИВАН ЛУГАТ АТ-ТЮРК” МАХМУТА КАШГАРЛЫ

С.Х.Азизов

Научный сотрудник
Государственного музея истории Тимуридов Академии наук Узбекистана
Tel:+998911352355
E-mail: saidbahromazizov@gmail.com

***Аннотация.** В статье рассматриваются астрономические сведения, содержащиеся в древнетюркском памятнике XI века — «Диван лугат ат-турк» Махмуда Кашгари. Особое внимание уделено описанию яркой звезды, которая идентифицируется с Сириусом (в тюркской традиции — Яруг юлдуз, в иранской — Тиштрия, в египетской — Сотис). Автор показывает, что восход Сириуса весной в Центральной Азии фиксировался как значимое астрономическое событие задолго до аналогичных наблюдений в Древнем Египте и Греции. На основе текстологического анализа и сопоставления с «Авестой» делается вывод о единой природе небесного явления и важности его фиксации в тюркской поэзии как маркера сезонного перехода. Исследование позволяет переосмыслить роль тюркского культурного наследия в формировании астрономического знания древности.*

***Ключевые слова:** Сириус · Тиштрия · Сотис · Диван лугат ат-турк · Махмуд Кашгари · гелиакический восход · древнетюркская поэзия · астрономическое наследие · весеннее равноденствие · прецессия.*

RADIANT STAR IN MAHMUD KASHGARLI'S “DIWAN LUGAT AL-TÜRK”

S.H.Azizov

Researcher

State Museum of Timurid History of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Tel:+998911352355
E-mail: saidbahromazizov@gmail.com

***Annotation.** The article deals with astronomical information contained in the ancient Turkic monument of the XI century – “Diwan lugat al-turk” by Mahmud Kashgari. Special attention is paid to the description of a bright star,*

which is identified with Sirius (in Turkic tradition - Yarug Yulduz, in Iranian - Tishtriya, in Egyptian - Sotis). The author shows that the rising of Sirius in spring in Central Asia was recorded as a significant astronomical event long before similar observations in ancient Egypt and Greece. Based on textual analysis and comparison with ‘Avesta’, the conclusion is made about the unified nature of the celestial phenomenon and the importance of its fixation in Turkic poetry as a marker of seasonal transition. The study allows us to rethink the role of Turkic cultural heritage in the formation of astronomical knowledge of antiquity.

Keywords: *Sirius - Tishtriya - Sotis - Divan lugat at-turk - Mahmud Kashgari - heliacal rising - ancient Turkic poetry - astronomical heritage - vernal equinox - precession.*

ВВЕДЕНИЕ

Астрономические наблюдения играли важную роль в мировоззрении древних народов. В тюркской традиции особое место занимает описание звёзд и небесных явлений, зафиксированных в поэтической форме. Одним из ранних письменных источников, содержащих подобные сведения, является «Диван лугат ат-турк» Махмуда Кашгари. Настоящая статья посвящена анализу одного из четверостиший, в котором упоминается восход «яркой звезды» — небесного светила, предвещающего весеннее пробуждение природы. На основании лингвистических, астрономических и текстологических сопоставлений звезда отождествляется с Сириусом. Сравнение с данными из «Авесты» и других исторических источников позволяет установить важный хронологический факт: наблюдение гелиакического восхода Сириуса в Центральной Азии происходило значительно раньше, чем в цивилизациях Древнего Египта и Греции.

МЕТОДОЛОГИЯ

Исследование опирается на междисциплинарный подход, сочетающий текстологический анализ поэтического фрагмента «Диван лугат ат-турк», сопоставление его с аналогичными сведениями из зороастрийской «Авесты»

и египетских источников, а также использование современных астрономических моделей прецессии весеннего равноденствия. Особое внимание уделено реконструкции исторических дат восхода Сириуса в различных регионах и их культурной интерпретации. Метод историко-астрономического анализа позволил уточнить хронологические рамки наблюдаемых явлений и соотнести их с календарными и аграрными циклами.

ОБСУЖДЕНИЕ

Древнетюркский письменный памятник XI столетия «Диван лугат ат-тюрк» Махмыта Кашгарлы представляет собой словарь тюркского языка и содержит поэтические отрывки из тюркоязычных понятий, как бесконечная Вселенная, вращение небесного свода, зеленое и семислойное небо, звездные скопления и созвездия, зодиак, верхняя Земля и ось Земли. Приведены древнетюркские названия астрономических понятий о небесных телах и процессах. Однако астрономическое наследие ученого до сих пор не служило предметом исследования. В «Диван лугат ат-тюрк» космические сведения даны в разрозненном виде и их можно сгруппировать по тематике на модели мироздания, небесные тела и не високосные календари. В эпоху средневековья в Центральной Азии существовали различные модели мироздания. Махмыт Кашгарлы описал некоторые из них. В частности, сохранилось его частичное суждение о возможности вращения Земли вокруг своей оси.

В одном из четверостиший древнетюркского литературного памятника XI в. н.э. «Диван лугат ат-турк» Махмуда аль-Кашгари описывается астрономическое событие, о гелиакическом восходе яркой звезды весной (первая видимость светила после периода его невидимости), идентифицируемой с Тиштрией в Авесте, Сотисом в Древнем Египте и Сириусом в Древней Греции, что зафиксировано как астрономическое

явление в Центральной Азии в V тысячелетии до нашей эры., то есть за две тысячи лет ранее, чем в Древнем Египте и Греции.

Этот стих на древнетюркском языке звучит так:

«Яй барубан эркузи,
Акти акин мундузи,
Тугди яруг юлдузи,
Тингла созим кулгусиз»¹.

Его перевод на русский язык:

«Улыбнулся весенний лик,
Растаяв, льды потекли бурным потоком.
Взошла яркая звезда.
Внимай мои слова без смеха».

В четверостишии события построены логично: с наступлением весны тают льды, текут талые воды и восходит яркая звезда. И это всё надо воспринимать без смеха, всерьёз (!).

В поисках ответа на вопрос, что же это за яркая звезда, восходящая весной, обратимся к известным историческим фактам, когда появление яркой звезды было связано с природными климатическими изменениями.

Восьмая глава (Тиштр яшт) древнейшего литературного памятника Центральной Азии «Авесто» (VII в. до н.э.) посвящена прославлению звезды Тиштрия, которая управляет дождём и вообще всеми водами.

Предполагается, что эта связь возникла в те времена, когда Тиштрия восходила над горизонтом в начале сезона дождей и стала ассоциироваться с небесными водами:

Звезде блестящей Тиштрии
Помолимся, счастливой,
Которую ждут воды

¹ Махмуд Кашгарский. «Диван лугат-ат-турк». – Ташкент, 1961. Т. I. – С. 121.

Стоячие, проточные,
Речные, родниковые,
Дождей воды и талая
Когда взойдет нам Тиштрия,
Блестящий и счастливый
Когда прольют потоки,
Могучие, как кони,
Истоки вод проточных
К обителям, к селеньям
На пастбища, к растениям
Растя их сильным ростом²

Тиштрию наделяют эпитетами «белая», «блестящая», «сверкающая», «далеко видимая». Благодаря ей растут на полях хлебные злаки и травы на пастбищах. Миф о Тиштрии говорит, что после продолжительного исчезновения эта звезда вновь оживает и появляется на небе. Первый переводчик «Авесты», француз Анкетиль Дюперрон (XVIII век), назвал Заратуштру «Золотым Тиштром» – «Золотым Сириусом». После этого в источниках, принадлежащих Авесто, звезда Тиштр сравнивалась с названием Сириуса³.

В истории хорошо известно природное явление в Древнем Египте, связанное с восходом Сириуса в лучах утренней зари. Оно предвещало начало разлива Нила.

Надпись египетскими иероглифами на стене одного из храмов означала: «Сотис, великая, блистает на небе, и Нил выходит из обоих (его) источников»⁴. Появление же Сириуса на утреннем небе в Древней

² Авеста в русских переводах (1861 - 1996) «Тиштр-яшт». Санкт Петербург. 1998. С 261 – 262

³ Публикуется по книге: Дубровина Т.А., Ласкарева Е.Н. «Заратустра». – М.: Олимп; ООО «Фирма «Издательство АСТ», 1999. – 208 с.

⁴ Н.Идельсон. История календаря. Научное книгоиздательство. 1925. С.39.

Греции совпадало с периодом жестокого зноя (июль-август), когда жара вынуждала прерывать хозяйственные работы и другие занятия. («Сириус» в переводе с греческого означает «жгучий, знойный».) В свете вышеизложенного логично возникает вопрос: описывается ли одна и та же «яркая звезда», или речь идёт о разных звездах? По утверждениям вышеупомянутых письменных памятников, при появлении «яркой звезды» в древней Центральной Азии начинался дождливый период – весна, а в Древнем Египте и Древней Греции это совпадало с началом лета. При этом естественно возникновение вопросов: «Как это так, на небе появляется одно и то же светило, а явления происходят летом и весной? Может ли такое быть?!» – Да! Всё зависит от того, в каком месте эклиптики находится точка весеннего равноденствия. Смещение точки весеннего равноденствия происходит из-за вековой прецессии, период которой составляет около 26 тыс. лет. За один год эта точка смещается к западу примерно на 50,3 – угловые секунды или, по времени, 20 минут 24 секунды. Каждый 71,6 года она продвигается на 1 градус, каждые 1000 лет – на 54m.84, или почти на 1 час. Если в настоящее время точка весеннего равноденствия вступила в созвездие Рыбы, то в те далекие времена положение этой точки была совершенно в других участках неба, созвездиях. Так, в созвездии Близнецов она была еще приблизительно семь тыс. лет тому назад. Восход Сириуса в этот период в лучах утренней зари имел место ранней весной. Спустя 2 тысячи лет Сириус (из-за прецессии) стал восходить уже в начале лета, это явление было хорошо известно в Древнем Египте и Древней Греции. Точка весеннего равноденствия к этому времени находилась в созвездии Тельца. Теперь ясно, что утренний восход «яркой звезды», описанный в древнем центральноазиатском регионе в V тыс. до н.э. и в Египте и Греции в III тысячелетии до н.э. связан с одной и той же звездой, т.е. с Сириусом.

Из изложенного выше можно сделать следующие выводы:

1. «Яркая звезда», встретившаяся в четверостишии «Девани лугат ат-турк», – одна и та же «Лучезарная звезда», с названиями «Тиштирия», «Сириус», «Сотис».
2. Утреннее появление одной и той же «яркой звезды» весной в древней Центральной Азии и летом в Древнем Египте и Древней Греции, описанное в рукописях, действительно имело место. Это объясняется положениями точки весеннего равноденствия на эклиптике в те далекие, но разнесенные друг от друга времена. Эта «Лучезарная звезда» – Сириус, Сотис, Тиштрия.
3. В «Диване лугат ат-турк» и «Авесте» зафиксировано астрономическое явление, действительно имевшее место в V тыс. до н.э., то есть семь тысяч лет тому назад.

Систематизация и исследование астрономических сведений, содержащихся в «Диван луга тат-тюрк» Махмыта Кашгарлы имеет важное значение с точки зрения изучения истории науки Центральной Азии.

В работе «Диван лугат ат-Тюрк» мы рассмотрели информацию о звезде (Сириус), которая является светилом и источником света, сигнализирующим о начале весеннего сезона.

Эти астрономические события, наблюдаемые в Древнем Египте и Средней Азии, происходили на протяжении тысяч лет. Они были зафиксированы в произведениях народного языка и поэтов в течение длительного времени, а позднее были зафиксированы в таких источниках, как Авеста (I тысячелетие до н. э.), Дандара (II век н. э.) и «Девон Лугхотит Тюрк» (XI век н. э.). Согласно исследованию, гелиакический восход Сириуса в Средней Азии наблюдался раньше, чем в Древнем Египте.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Результаты исследования свидетельствуют о том, что астрономические представления, отражённые в «Диван лугат ат-турк», имеют глубокие исторические корни и связаны с практическими наблюдениями природных циклов. Гелиакический восход Сириуса весной в Центральной Азии, зафиксированный в поэзии Махмуда Кашгари, указывает на развитое представление о небесных явлениях среди тюркских народов задолго до аналогичных традиций в Египте и Греции. Этот факт подчёркивает значимость тюркского научного и поэтического наследия в контексте всемирной истории астрономии. Систематизация астрономических терминов и образов в тюркских источниках представляет важное направление для дальнейших исследований в области истории науки и культуры Центральной Азии.